

EUROASIA

Matematik, Mühendislik, Doğa ve Tıp Bilimleri Dergisi
Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Science

Research Article

e-ISSN: 2667-6702

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17828712>Mikroalg Üretimi İçin *Chlorella vulgaris* Türünün Flashing Yöntemi İle İncelenmesiNeval Seval KAVAL ADSAN¹ ¹ Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır² Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, DiyarbakırCorresponding Author Email: konuralp.elicin@dicle.edu.tr

Makale Tarihi

Geliş: 15.10.2025

Kabul: 17.11.2025

Anahtar Kelimeler

Chlorella vulgaris
Yenilenebilir enerji kaynakları
Mikroalgler
Biyodizel

Özet: Bu çalışmada, biyoyakıt üretimine uygunluk, yağ oranı miktarının fazla olması, kolay bulunabilirlik ve kontaminasyona dayanıklılık gibi faktörler göz önüne alınarak, Chlorophyta sınıfına ait *Chlorella* mikroalg türü seçilmiştir. İncelenmeye alınan bu türün; flashing (yanıp sönen) yöntemi ile zamana dayalı voltaj, voltaja bağlı ışık yoğunluğu kalibrasyon çalışması ve zamana bağlı hücre yoğunluğundaki artış miktarları belirlenmiştir. Deneme yönteminde yapılan voltaj kalibrasyon çalışmaları sonucunda flashing uygulaması ışık şiddeti $912 \mu\text{E m}^{-2}\text{s}^{-1}$ olarak belirlenmiştir. Sürekli ve eş yoğunlukta ışık şiddeti uygulayabilmek için FMT-150 tipi ışık periyodu ayarlanabilen fotobiyoreaktör kullanılmış ve mikroalg türünün fotobiyoreaktöre verildiği ilk gün 225 mg ml^{-1} hücre sayımı yapılmıştır. Başlangıç süreci ile birlikte her 24 saatte bir $25 \text{ }^\circ\text{C}$ sabit sıcaklıkta hücre sayımları yapılarak büyüme süreci incelenmiştir. Tüm bu parametreler uygulandıktan sonra 225 mg ml^{-1} hücre yoğunluğuna sahip *Chlorella* türü 32. gün sonuna kadar büyüme eğilimi göstermiştir. En yüksek hücre sayısına ise 32. Gün sonunda 632 mg mL^{-1} ile ulaşıırken, 32. günden sonra popülasyonda düşme görülmeye başlanmış olup, 36. günde deneme sonlandırılmıştır.

Flashing Method For Examination of *Chlorella vulgaris* For Microalgae Production

Article Info

Received: 15.10.2025

Accepted: 17.11.2025

Keywords

Chlorella vulgaris
Renewable energy sources
Microalgae
Biodiesel

Abstract: In this study, the microalgae *Chlorella*, belonging to the Chlorophyta class, was selected based on factors such as suitability for biofuel production, high oil content, easy availability, and resistance to contamination. For this species, time-dependent voltage, voltage-dependent light intensity calibration, and time-dependent cell density increases were determined using the flashing method. As a result of the voltage calibration studies performed in the trial method, the light intensity for flashing application was determined as $912 \mu\text{E m}^{-2}\text{s}^{-1}$. To apply continuous and uniform light intensity, an FMT-150 type photobioreactor with adjustable photoperiod was used, and a cell count of 225 mg ml^{-1} was obtained on the first day the microalgae species was introduced into the photobioreactor. Growth was monitored by counting cells every 24 hours at a constant temperature of $25 \text{ }^\circ\text{C}$ during the initial phase. After applying all these parameters, the *Chlorella* species with a cell density of 225 mg ml^{-1} showed a growth trend until the end of day 32. The highest cell count was reached at 632 mg ml^{-1} at the end of day 32, but a decline in the population began after day 32, and the experiment was terminated on day 36.

1. Giriş

Dünyadaki doğal enerji kaynaklarının yakın bir gelecekte tükeneyeceği bilinen bir gerçektir. Gelişmekte olan ülkelerin büyük bir kısmı ciddi çevre sorunları ile birlikte enerji, hammadde ve zirai üretim yetersizliği gibi sorunlarla karşı karşıyadır. Bunun yanında Dünya nüfusunun giderek artması ülkelerin enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek için fazla miktarda tüketilen fosil kökenli enerji kaynaklarının CO₂ salınımlarının atmosferde birikimi sonucu karşı karşıya kalınan küresel iklim değişikliği gibi nedenlerden dolayı, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimini giderek önemli hale getirmektedir. Bu ülkeler için basit, ucuz ve yerel şartlara uygun sürdürülebilir çevre koruma sistemleri geliştirilmelidir. Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılmasında, gıda açığını daha fazla artırıcı, toprak, su ve oksijen gibi diğer önemli doğal kaynakların daha fazla kirletilmesine ve tüketilmesine yönelik olmamasına özellikle dikkat etmek gerekmektedir (Scragg et al., 2002). Bu açıdan bakıldığında, yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alan mikroalg tabanlı biyokütleden biyoyakıt üretimi, yüksek potansiyeli olan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Mikroalgler, son yıllarda artan petrol fiyatlarının da etkisiyle daha fazla önem verilen biyokütle enerjisi araştırmaları sonucu umut vadeden bir enerji kaynağı olarak görülmektedir (Tapan, 2006; Demirbaş, 2010). Bu araştırmada literatür verilerinden yararlanılarak biyoyakıt amaçlı uygun mikroalg türlerinden olan "*Chlorella vulgaris*" türünün ışık şiddetine bağlı yetiştirme parametreleri ortaya konulmuştur. Algler fotosentez yoluyla ışığı soğurup, inorganik maddeleri organik maddelere dönüştüren, oldukça basit yapıda, ökaryotik sucul organizmalardır. Küçük tek hücreli türlerden, karmaşık çok hücreli yapılara kadar çeşitlilik gösterirler (Agra, 1996). Çok hücreli yapılara (odunsu yapılar) alg ismi verilirken, tek hücreli yapılar mikroalg olarak adlandırılmaktadır. Işık şiddetine bağlı hücre sayılarındaki artışı belirlenecek "*Chlorella vulgaris*" türü tek hücreli bir mikroalg türüdür. Mikroalgler zengin protein, karbonhidrat ve yağ asidi içeriğine sahiptir. Besin değeri yüksek olan bu organizmalar, sucul hayvanlar için makro besin, vitamin ve iz elementlerin en önemli kaynağıdır (Eliçin et al, 2009; Richmond, 2004). Mikroalglerin bileşiminde bulunan en önemli ana madde proteindir. Ayrıca mikroalglerin vitamin bakımından zengin olduğu, özellikle vitamin B₁₂ miktarının fazlalığı dikkat çekmektedir. Proteince zengin algler, bol miktarda K, Na, Mg, Ca, P, S, Fe gibi mineral maddeleri ihtiva etmektedir. Bu mineral maddelerin oranı mevsimlere göre değişiklikler gösterebilmektedir (İlgi ve Şebnem, 2007). Büyük ölçekli kültür sistemlerinde ışığın etkin kullanımı, sıcaklık, mikroalg kültüründe hidrodinamik dengeyi ve kültürün devamlılığını sağlama gibi ana hususların karşılaştırılması gereklidir (Brown et al, 1989). Her mikroalg türünün ideal gelişimi kendine özgüdür. Çizelge 1'de mikroalglerin ortalama üretim şartları verilmiştir.

Çizelge 1. Mikroalglerin ortalama üretim şartları (Eliçin, 2009)

Parametreler	Sınır değerleri	Optimum şartlar
Sıcaklık (C°)	17 – 42	18 – 24
Tuzluluk (g/l)	12 – 40	20 – 24
Işık yoğunluğu (lux)	1000 – 100000	2500 – 5000
Işıklenme süresi (Gündüz/gece h)	-	16:8 min./24:0 max.
pH	6 – 9	8,2 – 8,7

Mikroalg türlerine ve kültür ortamlarına örnek olarak, *Spirulina* yüksek pH ve bikarbonat yoğunluğunda, *Chlorella vulgaris* besince zengin ortamda, *Dunaliella salina* ise çok yüksek tuzlulukta en iyi büyümeyi gösterdiği verilebilmektedir. Günümüzde ticari mikroalg üretiminde, genellikle insan gıdası olarak değerlendirilen ve eczacılık alanında kullanılan

Spirulina maxima ve *Chlorella vulgaris* gibi mikroalgler tercih edilmektedir. Çizelge 2’de bazı mikroalg türlerinin yağ ve protein içerikleri görülmektedir (Xu, H et al, 2006).

Çizelge 2. Bazı mikroalg türlerinin yağ ve protein içerikleri

Mikroalg türü	Yağ (%)	Protein (%)
<i>Anabaena cylindrica</i>	4-7	43-56
<i>Aphanizomenon flos-aqua</i>	3	62
<i>Arthrospira maxima</i>	6-7	60-71
<i>Botryococcus brauni</i>	86	4
<i>Nannochloropsis salina</i>	21	48
<i>Chlorella ellipsoidea</i>	84	5
<i>Chlorella pyrenoidosa</i>	2	57
<i>Chlorella vulgaris</i>	14-22	51-58
<i>Dunaliella salina</i>	6	57
<i>Euglena gracilis</i>	14-20	39-61
<i>Haematococcus pluviialis</i>	22-38	30-45
<i>Porphyridium cruentum</i>	9-14	28-39
<i>Scenedesmus obliquus</i>	12-14	50-56
<i>Spirulina platensis</i>	4-6	46-630
<i>Spirulina maxima</i>	6-7	60-71
<i>Spirogyra sp.</i>	11-21	6-20

Mikroalglerin açık ve kapalı olmak üzere iki sistemde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Açık sistemlere, doğal göletler, havuzlar ve her tür malzemedan imal edilen tanklar kapalı üretim sistemlerine ise, küçük ölçekli torbalar, tübuler ve düz-levha fotobiyoreaktörler örnek olarak gösterilebilmektedir. Mikroalgler, bünyesinde bulundurdukları yaklaşık %50 den fazla oleik asit (C18:1) ve palmitoleik asit (C16:1) gibi yağ asitleri sayesinde yüksek enerji içermektedirler (Tawfiq et al, 2004). Çizelge 3’de mikroorganizmaların biyomotorin üretiminde birinci derece öneme sahip olan yağ asit kompozisyonları görülmektedir.

Çizelge 3. Mikroorganizmaların yağ asit kompozisyonları

	Mikroalg	Maya	Mantar	Bakteri
Palmitik asit (16:0)	18-21	11-37	7-23	8-10
Palmitoleik asit (16:1)	55-57	1-6	1-6	10-11
Stearik asit (18:0)	1-2	1-10	2-6	11-12
Oleik asit (18:1)	58-60	28-66	19-81	25-28
Linoleik asit (18:2)	4-20	3-24	8-40	14-17
Linolenik asit (18:3)	14-30	1-3	4-42	-

Mikroalglerin biyoyakıt olarak değerlendirmeleri oldukça elverişlidir. Çizelge 4’de bazı biyodizel kaynaklarından biyoyakıt üretimlerinin karşılaştırılması görülmektedir.

Çizelge 4. Bazı biyodizel kaynaklarının karşılaştırılması

Ürün	Yağ üretimi (l/ha)
Mısır	172
Soya	446
Kanola	1190
Jatropha	1892
Hindistan cevizi	2689
Palmiye	5950
Mikroalg (%70 yağ içerikli)	136900
Mikroalg (%30 yağ içerikli)	58700

2. Materyal ve Yöntem

Araştırmada materyal olarak, yağ oranı miktarının fazla olması, kolay bulunabilirlik, kontaminasyona dayanıklılık ve sıcaklık gibi yaşam faktörleri göz önüne alınarak, *Chlorophyta* sınıfına ait *Chlorella vulgaris* türü seçilmiştir (Z-Hun Kim et al, 2005; Metting and Pyne, 1986). Belirlenen tür UTEX, Austin Teksas Üniversitesindeki yosun kültür koleksiyonundan temin edilmiş ve modifiye edilmiş Bold&Basal besi ortamında yetiştirilmiştir (Johnson 2009; Balcı ve ark. 2006). Çizelge 5 de Bold&Basal besin içeriği görülmektedir.

Çizelge 5. Bold & Basal besin içeriği

Besin Maddesi	Miktar
NaNO ₃ (5.0 g/200 ml)	10.0 ml
MgSO ₄ ·7H ₂ O (1.5 g/200 ml)	10.0 ml
NaCl (0.5 g/200 ml)	10.0 ml
K ₂ HPO ₄ (1.5 g/200 ml)	10.0 ml
KH ₂ PO ₄ (3.5 g/200 ml)	10.0 ml
CaCl ₂ ·2H ₂ O (0.5 g/200 ml)	10.0 ml
H ₃ BO ₃ (1.14 g/100 ml)	1.0 ml
İz element solüsyonu	1.0 ml
EDTA	1.0 ml
Fe solüsyonu	1.0 ml
Saf su içerisindeki madde miktarı	1.0 l
ZnSO ₄ ·7H ₂ O	8.82 g
MnCl ₂ ·4H ₂ O	1.44 g
MoO ₃	0.71 g
CuSO ₄ ·5H ₂ O	1.57 g
Co(NO ₃) ₂ ·6H ₂ O	0.49 g
Saf su içerisindeki madde miktarı	1.0 l
EDTANa ₂	5.0 g
KOH	3.1 g
Saf su içerisindeki madde miktarı	100 ml
FeSO ₄ ·7H ₂ O	4.98 g
conc H ₂ SO ₄	1.0 ml
Saf su	1.0 l

Denemede kullanacağımız mikroalg türü fotobiyoreaktöre alınmadan önce belirli safhalardan geçmiştir bunlardan ilki uyum safhasıdır. Uyum safhasında *Chlorella vulgaris* türü petri kaplarına ekimi yapılmış olup in vitro kültürde belirli bir süre yetiştirilmiştir. Uyum aşaması gelişmenin nispeten yavaş olduğu aşamadır. Diğer bir safha ise adaptasyon aşamasıdır. Petri kaplarından alınan mikroalgler önce 100 ml'lik balon jøjeye aktarılmıştır. Otoklavda sterilizasyonu yapılan balon jøjeye mikroalg çözeltisi eklendikten sonra bitki büyütme dolabına yerleştirilmiştir. 48 saat 100 ml balon jøjede büyümeye bırakılan mikroalgler, seyreltme işlemi yapılarak 250 ml'lik balon jøjeye alınmıştır. Tekrar 48 saat bitki büyütme dolabında bekletilen mikroalgler seyreltme işlemi yapılarak 500 ml'lik balon jøjeye alınmıştır. Yeniden 48 saatlik periyot sonunda FMT-150 tip fotobiyoreaktöre hücre sayımı yapıldıktan sonra koyulmuştur. Flashing (yanıp sönen) yöntemi FMT-150 tipi fotobiyoreaktör kullanılarak sağlanmıştır. 1000 ml çalışma hacmi olan FMT-150'de pyrex cam ile yapılmış ve sütun tipi olarak tasarlanmıştır (Yılmaz, 2006).

Şekil 1. FMT-150 tip fotobiyoreaktör

FMT-150'de programlanabilir ışık, sıcaklık ve gaz (CO₂) bulunmaktadır. Sistemde, statik (18-50 °C) ve değişken sıcaklık (0-70 °C) olmak üzere iki tip sıcaklık seçeneği bulunmaktadır. Yapılan araştırmada statik sıcaklık tipi seçilmiş olup, sıcaklık 25 °C sabit tutulmuştur (Naz ve Gökçek, 2006). Herhangi bir çökelti sorunu ile karşılaşılması için fotobiyoreaktörün yetiştirme bölümünde manyetik karıştırıcı kullanılmıştır. Denemelerde kullanıcı tanımlı yeni bir yazılım ile belirli aralıklarla sayılan hücreler kayıt altına alınmıştır (Vonshak, 1997).

Fotobiyoreaktörün en önemli bölümü aydınlatma kısmıdır. Üzerinde 3 tip aydınlatma paneli bulunmaktadır bunlar sırası ile; Beyaz, Beyaz-Kırmızı, Kırmızı Mavi'dir. Hem statik hem dalgalı ışık rejimi olarak kullanılabilir. Araştırma beyaz (gün ışığı) flashing yöntemine göre yapılmıştır. FMT-150 üzerinde bulunan led ışık kaynağı beyaz ışıkta 1800 – 2500 $\mu\text{mol (photon)}/\text{m}^2.\text{s}$ uygulamalarını yapabilecek hassasiyettedir. Araştırma, ilk bölüm olarak zamana bağlı voltaj ve voltaja bağlı ışık yoğunluğu (şiddeti) uygulamaları, ikinci bölüm olarak da ilk deneme sonucunda uygun bulunan ışık yoğunluğundaki hücre sayılarındaki değişim miktarlarının belirlenmesi olarak planlanmıştır (Z-Hun Kim et al, 2005).

3. Araştırma Bulguları

Işık yoğunluğunu ölçmek için mevcut birlikte yanıp sönen (flashing) ışık yoğunluğunun ölçülmesi bir hayli zordur. Bunun nedeni ise flaşın ışık şiddetinin zamanın bir fonksiyonu olarak sürekli değişim göstermesinden kaynaklıdır. Flashing bir döngü yapmaktadır, bu döngü

boyunca yanıp sönen ışıkların yoğunluğunu doğru bir şekilde ölçmek için önce ışık yoğunluğu ve voltaj arasındaki kalibrasyon belirlenmesi gerekmektedir. Şekil 2’de zamana bağlı olarak voltaj değişimleri verilmiştir.

Şekil 2. Zaman-Voltaj Eğrisi

Değişik voltaj değerleri için yanıp sönen ışık yoğunluklarının profilleri kaydedilmiştir (Şekil 2). Tüm bu işlem dijital osiloskop (TDS3032, Tektronix) kullanılarak yapılmıştır (Z-Hun Kim et al, 2005).

Şekil 3. TDS3032 Osiloskop

Yanıp sönen (flashing) ışık yoğunluğunun doğruluğunun belirlenebilmesi için kalibrasyon eğrisi ayrı olarak elde edilmiştir (Lababpour et al, 2004). Sürekli ışık kullanılarak ve kuantum sensöründen çıkan voltaj çıktısı kullanılarak kalibrasyon eğrisi elde edilmiştir.

Şekil 4. Kalibrasyon eğrisi

Elde edilen kalibrasyon eğrisinde, ışık yoğunluğu $\mu\text{E m}^{-2}\text{s}^{-1}$, voltaj ise mV cinsinden verilmiştir. Eğri incelendiğinde, en düşük ışık yoğunluğu 60 mV'da $50 \mu\text{E m}^{-2}\text{s}^{-1}$ en yüksek ışık yoğunluğu değeri ise 480 mV'da, $912 \mu\text{E m}^{-2}\text{s}^{-1}$ olduğu görülmektedir (Z-Hun Kim et al, 2005).

Araştırmanın ikinci kısmında kalibrasyon eğrisi referans alınarak, en yüksek voltajda elde edilen ışık yoğunluğu kullanılarak 30 gün boyunca hücre yoğunluğu ölçümleri yapılmıştır (Z-Hun Kim et al, 2005).

Şekil 5. Zamana bağlı sabit ışık yoğunluğunda hücre yoğunluğu eğrisi

Deneme başlangıcında FMT-150 tip fotobiyoreaktöre 800 ml mikroalg koyulmuştur. Fotobiyoreaktöre mikroalgler konulmadan önce hücre sayımı yapılmış olup ilk sayım sonucu 225 mg.ml^{-1} olarak kaydedilmiştir. Bir sonraki aşamada yapılan voltaj ışık yoğunluğu kalibrasyon testlerinden elde edilen en yüksek ışık yoğunluğu olan $912 \mu\text{E.m}^{-2}\text{s}^{-1}$ seçilmiştir.

912 $\mu\text{E m}^{-2}\text{s}^{-1}$ ışık yoğunluğu beyaz (gün ışığı) led kaynağından flashing (yanıp sönme) metodu ile 24 saat süre ile sürekli olarak uygulanmıştır.

Hücre yoğunluğu ölçümleri her 24 saatte bir özel bir software programı aracılığı ile fotobiyoreaktörden alınan örneklerin bir mikroskop yardımıyla sayılarak bilgisayar ortamında kaydedilmiştir. Tüm bu veriler ekseninde, 480 mV'da, 912 $\mu\text{E m}^{-2}\text{s}^{-1}$ flashing metoduyla beyaz ışık altında, 25°C sabit sıcaklıkta ilk gün 225 mg ml⁻¹ hücre yoğunluğuna sahip *Chlorella vulgaris* türü 32. gün sonuna kadar büyüme eğilimi göstermiştir (Z-Hun Kim et al, 2005). Denemelerin orta kısmı olan 16. günde 225 mg ml⁻¹'den, 430 mg ml⁻¹'e yükselmiştir. En yüksek hücre sayısına ise 32. günde 632 mg.ml⁻¹ ile ulaşılrken, 32. günden sonra popülasyonda düşme görülmeye başlanmış olup, 36. günde deneme sonlandırılmıştır. Daha önce yapmış olduğumuz çalışmalarda 24 saat, sürekli beyaz (günüşiği) ışık altında 15 gün sonunda hücre sayısınının 396 mg.ml⁻¹ olduğu görülmüştür (Eliçin et al, 2013).

Sonuçlar

Araştırmanın sonucunda yüksek yoğunluktaki ışık miktarı hücre sayısını arttırmadaki en önemli faktörü olduğu, bunun yanında yüksek ışık yoğunluğu ve flashing yönteminin, sürekli ışık ve düşük ışık yoğunluğundan çok daha fazla verimli olduğu görülmüştür (Lababpour A, 2004). Bunun yanı sıra, *Chlorella vulgaris* türü ise, 32. güne kadar etkin bir büyüme gösterdiği, yonteme bağlı olarak 32. günde hasat edilmesi gerektiği görülmüştür. 32. günün sonundan itibaren ise hücre sayısında yüksek oranda azalma olduğu, bunun da elde edilebilecek yağ miktarında önemli azalmalara sebep olabileceği belirlenmiştir (Z-Hun Kim et al, 2005).

Kaynaklar

- Agra, I.B., Warnijati, S. and Wiratni, F. 1996. Two steps ethanolysis of castor oil using sulfuric acid as catalyst to producer motor oil. World Renewable Energy Congress, p., 1025, June 15 – 21, Colorado.
- Brown, M.R. Jeffrey, S.W. Garland, C.D. 1989. Nutritional aspects of microalgae used in marin culture: a literature review. CSIRO Mar. Lab. Rep. 205, 44.
- Demirbaş, A. 2010. Use of algae as biofuel sources. Journal of Energy Conversion and Management. Volume 51, pp: 2738-2749
- Eliçin, A.K., Kılıçkan, A. ve Avcioğlu, A.O. 2009. Mikroalglerden Biyodizel Üretimi. 25. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, Sayfa 273-278, Isparta.
- Eliçin, A.K., Koç, C., Gezici, M. ve Gürhan, R., 2013 Biyoyakıt amaçlı Nannochloropsis salina Mikroalg Türünün Bazı Yetiştirme Parametrelerinin Belirlenmesi. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi. 9(2), 99-107
- Metting B, Pyne JW. 1986. Biologically active compounds from microalgae. Enzyme Microb Technology Vol:8, pp:386–394.
- İlgi, K.K. ve Şebnem, A. 2007. Sürekli İşletilen Alg-Fotobiyoreaktör Sisteminde Atık Sudan Azot Giderimi. 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi Bildiri Kitabı, İzmir. Sayfa 267-273.
- Johnson, M.B. and Wen, Z. 2009. Production of Biodiesel Fuel from the Microalga Schizochytrium limacinum by Direct Transesterification of Algal Biomass. Journal of Energy Fuels, pp. 79-83.
- Lababpour A, Hada K, Shimahara K, Katsuda T, Katoh S. Effects of nutrient supply methods and illumination with blue light emitting diodes (LEDs) on astaxanthin
- Naz, M. ve Gökçek, K. 2006. Fotobiyoreaktörler: Fototropik Mikroorganizmalar için Alternatif Üretim Sistemleri. Ulusal Su Günleri 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir.
- Richmond A., 2004. Handbook of microalgal mass culture: biotechnology and applied phycology. Blackwell

- Scragg, A.H., Illman, A.M., Carden, A. and Shales, S.W. 2002. Growth of microalgae with increased calorific values in a tubular bioreactor. *Journal of Biomass and Bioenergy*. Volume 23, pp: 67-73.
- Sforza, E., Bertucco, A., Morosinotto, T. and Giacometti, G.M. 2010. Vegetal oil from microalgae: species selection and optimization of growth parameters. *Chemical Engineering Transactions*. Volume 20, pp:199-204
- Tapan, D. 2006 Çevre Koşullarının Bazı Mikroalg Türlerinin Büyümesi Üzerine Etkisinin Araştırılması. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
- Tawfiq S. A., Suad A.H., and Jacob D.A. 2004. Optimum culture conditions required for the locally isolated *Dunaliella salina*. *Journal of Algal Biomass Utilization*. Volume 1(2), pp: 12-19
- Vonshak, A. 1997. *Spirulina platensis (Arthrospira): Physiology, Cell biology and Biotechnology*. Taylor and Francis, London, Great Britain; pp: 213-226.
- Yılmaz, H.K., 2006. Mikroalg Üretimi için Fotobiyoreaktör Tasarımları. *E.Ü. Su Ürünleri Dergisi*. 23 (1/2) : 327-332.
- Xu, H., Miao, X. and Wu Q. 2006 High Quality Biodiesel Production From a Microalga *Chlorella protothecoides* by Heterotrophic Growth in Fermenters. Volume 126, pp: 499-507.
- Z-Hun Kim, Sun-Hyung Kim, Ho-Sang Lee, Choul-Gyun Lee. 2005. Enhanced Production of Astaxanthin by Flashing Light Using *Haematococcus pluvialis*, *Enzyme and Microbial Technology* 39 (2006) 414–419